

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМДА МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА АХЛОҚИЙ ОНГНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

п.ф.д., профессор, Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти,
"Миллий тарбиянинг рақамли педагогик таъминоти" илмий-тадқиқот бўлими мудури

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18861659>

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли таълим муҳитида мактаб ўқувчиларининг ахлоқий онгини шакллантиришининг назарий асослари ва амалий методик ечимлари таҳлил қилинган. Ахборот технологияларидан фойдаланиш жараёнида ўқувчиларда рақамли маданият, масъулиятли онлайн хулқ-атвор ва ижтимоий ахлоқий қадриятларни ривожлантириш механизмлари асослаб берилган. Тадқиқот натижалари таълим жараёнида тарбиявий самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Калим сўзлар: мактаб таълими, рақамли таълим, ахлоқий тарбия, рақамли маданият, ўқувчи шахси, педагогик технологиялар.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы и практические методические решения формирования нравственного сознания школьников в цифровой образовательной среде. Обоснованы механизмы развития у учащихся цифровой культуры, ответственного онлайн-поведения и социально-нравственных ценностей в процессе использования информационных технологий. Результаты исследования служат повышению воспитательной эффективности в образовательном процессе.

Ключевые слова: школьное образование, цифровое образование, нравственное воспитание, цифровая культура, личность учащегося, педагогические технологии.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations and practical methodological solutions for the formation of students' moral consciousness in the digital educational environment. The mechanisms for developing students' digital culture, responsible online behavior, and social and moral values in the process of using information technologies are substantiated. The research results serve to increase educational effectiveness in the educational process.

Keywords: school education, digital education, moral education, digital culture, student personality, pedagogical technologies.

Ҳозирги кунда мактаб ўқувчилари ҳаётида рақамли технологиялар муҳим ўрин эгалламоқда. Интернет ресурслари, ижтимоий тармоқлар, таълим платформалари ва мобил иловалар ўқувчиларнинг билим олиш жараёнига кенг кириб келган. Бироқ рақамли муҳитнинг кенгайиши билан бир қаторда кибербуллинг, нотўғри ахборот, виртуал қарамлик ва ахлоқий муаммолар ҳам пайдо бўлмоқда.

Шу сабабли мактаб таълими тизимида рақамли технологияларни жорий этиш билан бирга, ўқувчиларда ахлоқий онгни шакллантиришни ҳам устувор вазифа сифатида қараш зарур[1].

Авваламбор рақамли муҳитга тўхталиб ўтамиз. Рақамли муҳит — бу интернет, ижтимоий тармоқлар, онлайн таълим платформалари, мессенжерлар, ўйинлар ва сунъий интеллектга асосланган хизматлар орқали ўқувчининг ахборот қабул қилиши, мулоқоти ва фаолияти амалга ошадиган виртуал макондир. У ўқувчининг дунёкараши, хулқ-атвори ва қадриятлар тизимига бевосита таъсир кўрсатади.

Рақамли таълим ўқувчиларда мустақил билим олиш, ахборотни тез қабул қилиш ва мултимедиали ресурслардан фойдаланиш кўникмаларини ривожлантиради. Бироқ назоратсиз рақамли муҳит ўқувчиларда диққат парокандалиги, виртуал қарамлик ва ижтимоий изоляцияга олиб келиши мумкин[2].

Шу боис таълим жараёнида рақамли воситалардан мақсадли ва педагогик назорат асосида фойдаланиш муҳим ҳисобланади. Буни амалга ошириш учун самарали курашлардан бири бу ўқувчиларнинг ахлоқий онгини ошириш.

Мақтаб ёшидаги болаларда ахлоқий онг — бу ижтимоий қоидаларни англаш, яштини ёмондан фарқлаш, жамоада ўзини тўғри тутиш ва масъулиятли қарор қабул қилиш қобилиятидир. Бу даврда шахс шаклланиши фаол кечади ва тарбиявий таъсир айниқса муҳим аҳамиятга эга[3, 4].

Рақамли муҳитда ахлоқий онг қуйидаги таркибий қисмлар орқали ривожланади(1-расм).

1-расм. Рақамли муҳитда ахлоқий онгини ўзаро боғлиқ таркибий қисмлари

Онлайн мулоқот маданияти — ўқувчининг интернет муҳитида бошқалар билан ҳурмат, одоб ва ахлоқий меъёрларга мувофиқ мулоқот қилиш қобилиятидир. У қуйидагиларда намоён бўлади:

- ҳақорат, камситиш ва зўравонликка йўл қўймаслик;
- фикрни этик, далилларга таянилган ҳолда баён этиш;
- бошқалар нуқтаи назарини қабул қила олиш;
- виртуал мулоқотда ҳам инсон қадрини устувор деб билиш.

Онлайн мулоқот маданияти ахлоқий онгининг амалий ифодаси бўлиб, ўқувчининг рақамли муҳитдаги хулқ-атворини белгилайди.

Ахборотдан тўғри фойдаланиш кўникмалари ўқувчининг интернетдаги ахборотни қидириш, танлаш, таҳлил қилиш ва этик асосда қўллаш лаёқатини қамраб олади. Бу кўникмалар:

ишончли ва ишончсиз манбаларни фарқлаш;
фейк ахборотга танқидий ёндашиш;
плагиатдан қочиш, манбани кўрсатиш;
ахборотдан зарар келтирмаслик мақсадида фойдаланиш каби жиҳатларни ўз ичига олади.

Мазкур кўникмалар ахлоқий онгни масъулиятли ахборот истеъмоли даражасига олиб чиқади.

Рақамли хавфсизликка риоя қилиш — ўқувчининг ўзининг ва бошқаларнинг шахсий маълумотлари, ҳуқуқлари ва психологик ҳолатини ҳимоя қилишга қаратилган онгли фаолиятидир. Бу:

шахсий маълумотларни ошкор қилмаслик;
кибертахдидлар ва фирибгарликларни таниш;
зарарли контентдан ҳимояланиш;
интернетда ўз хатти-ҳаракатлари оқибатини англаш орқали амалга ошади.

Рақамли хавфсизлик ахлоқий онгнинг ўз-ўзини назорат қилиш ва виждонли қарор қабул қилиш жиҳатини шакллантиради.

Ижтимоий масъулият ҳисси — ўқувчининг рақамли муҳитдаги ҳар бир ҳаракати жамият, гуруҳ ва шахсларга таъсир кўрсатишини англаши билан боғлиқ. У:

онлайн фаолликда ижобий ижтимоий муносабатларни қўллаб-қувватлаш;
нафрат, ёлғон ва манипуляцияга қарши туриш;
фойдали ва маърифий контент яратиш;

жамоавий манфаатни шахсий манфаатдан устун қўйиш каби кўринишларда намоён бўлади.

Ижтимоий масъулият ҳисси рақамли муҳитда ахлоқий онгнинг етуклик даражасини белгилайди.

Рақамли технологияларни жорий этиш билан бирга, ўқувчиларда ахлоқий онгни шакллантириш механизмларига тўхталиб ўтамиз[5].

Тарбиявий интеграция. Ахлоқий тарбияни барча фанлар мазмунига киритиш орқали комплекс таъсирга эришиш мумкин. Масалан:

адабиёт дарсларида ахлоқий қаҳрамонлар образини таҳлил қилиш;
информатика дарсларида рақамли этика қоидаларини ўргатиш;
тарих фанларида ижтимоий масъулият мавзуларини муҳокама қилиш.

Фаол таълим методлари. Мактаб ўқувчилари учун қуйидаги методлар самарали ҳисобланади:

ролли ўйинлар;
вазиятли топшириқлар;
гуруҳли лойиҳалар;
онлайн муҳокамалар;
мультимедиали топшириқлар.

Бу усуллар ўқувчиларни фаол иштирокчига айлантиради.

Компетенциявий ёндашув. Ўқувчиларда қуйидаги компетенциялар шакллантирилади:

ахборотни танқидий баҳолаш;
интернет хавфсизлигига риоя қилиш;
ахлоқий қарор қабул қилиш;

онлайн жамоада мулоқот қилиш маданияти.

Амалий-методик механизмлар. Мактаб амалиётида қуйидаги чоралар тавсия этилади:

- “Рақамли этика” мавзусида синф соатлари ўтказиш;
- ота-оналар учун маърифий семинарлар ташкил қилиш;
- мактабда медиасаводхонлик клублари очиш;
- ўқувчилар фаолиятини педагогик мониторинг қилиш;
- болалар учун мўлжалланган рақамли контентни саралаш.

Тадқиқот натижаларига кўра, рақамли таълимда мактаб ўқувчиларининг ахлоқий онгини шакллантириш самарали бўлиши учун таълим ва тарбия жараёнлари уйғун равишда ташкил этилиши лозим. Педагогик назорат, ота-она ҳамкорлиги ва инновацион методлар биргаликда қўлланилганда барқарор ижобий натижага эришиш мумкин.

Рақамли муҳитда ахлоқий онгга эга бўлган ўқувчи — келажак жамиятининг маънавий барқарор ривожланишини таъминловчи асосий омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Р.Ҳ.Аюпов, С.Қ.Турсунов Рақамли технологиялар: инноватциялар ва ривожланиш истиқболлари. Т.: Низомий номидаги ТДПУ, "Нодирабегим" нашриёти, 2020, 377 бет.
- 2.Маматов Д., Ш.Бекчанова. Масофавий таълим жараёнларини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш методикаси (монография) "Илм зиё заковат" нашриёти, Тошкент 2020.
3. Махмудов А.Х., Сайдалиев А.И. Рақамли дунё ва бола тарбияси [Матн]: методик қўлланма / А.Х.Махмудов, А.И.Сайдалиев. – Тошкент: Bookmany print, 2025. – 100 Б.
4. Махмудов А.Х. Таълимни рақамлаштиришнинг дидактик тамойиллари. Belarus-O‘zbek ilmiy-metodik jurnal.-Ташкент, 2023.-№1.-25-28 б.
5. Файзиева М.Р.Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект Т.: Lesson Press, 2023.12,25 б.т.